

Анастасія КІСЕЛЬОВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної лінгвістики,
Національний університет «Одеська юридична академія»

ПІДХІД ДО МОВНОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА: ЛІНГВІСТИЧНИЙ, ЕТИЧНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Інтеграція України до європейського освітнього простору зумовила модернізацію навчальних планів закладів вищої освіти. Наприкінці минулого десятиліття було запроваджено низку дисциплін, спрямованих на формування академічної культури здобувачів, зокрема: «Основи академічного письма», «Академічне письмо», «Українська мова за професійним спрямуванням та основи академічної доброчесності» та інші. Спільною метою цих курсів є навчити студентів формулювати ідеї, аргументувати позицію та дотримуватися наукових стандартів, що є ключовим для успішного навчання і професійного розвитку. Однак практика роботи зі здобувачами різних спеціальностей засвідчує наявність значних труднощів у процесі опанування академічним письмом, особливо серед студентів нефілологічних спеціальностей. Їхні освітні програми, як правило, не передбачають ґрунтовних курсів з роботи з писемними текстами, що актуалізує необхідність пошуку ефективних підходів до мовної освіти саме для цієї категорії здобувачів.

Аналіз останніх досліджень. Проблематика академічного письма широко представлена у сучасній науковій літературі. Існує значна кількість посібників та методичних розробок (Завальська Л. В., Зінченко В. М., Ревуцька С. К., Шліхта І. та ін.), праць, присвячених викладанню курсу англійською мовою (Бабенко Т., Bailey S., Murray R.), а також розвідок, що висвітлюють власний досвід викладачів (Глушук С. В., Харченко І.). Попри те, що окремі автори (Микитенко Н., Стойка О.) наголошують на специфіці роботи зі здобувачами-немовниками, комплексне дослідження цього питання саме на базі української мови залишається фрагментарним, що й зумовлює новизну даної роботи.

Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз чинників, що впливають на опанування навичок академічного письма здобувачами немовних спеціальностей, та окреслити шляхи вдосконалення методики його викладання. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) класифікувати типові лінгвістичні помилки у навчально-кваліфікаційних роботах; 2) проаналізувати основні причини порушень академічної доброчесності; 3) обґрунтувати необхідність зміни підходу до навчання академічного письма для немовників.

Формування академічної грамотності у немовних ЗВО залишається складною ланкою розвитку комунікативної компетентності. Труднощі студентів мають не лише когнітивний характер (невміння структурувати текст), а й суто лінгвістичний, пов'язаний із недостатнім володінням лексичними, граматичними та синтаксичними засобами.

1. Лінгвістичний аспект: типологія помилок. У роботах здобувачів-немовників простежується системне порушення мовних норм:

- Лексичні помилки: вживання розмовної або емоційно забарвленої лексики, порушення лексичної сполучуваності, калькування з інших мов, невиправдане використання слів з нечіткою семантикою.

- Граматичні помилки (морфологічні та синтаксичні): неправильний словотвір, помилки в узгодженні підмета і присудка, порушення структури речення, що призводить до двозначності, надмірне використання вставних слів та канцеляризмів, некоректне вживання займенників.

- Стилістичні помилки: використання невластивих для наукового стилю мовних засобів (наприклад, особових займенників «я» або «ми» в українськомовному дискурсі), плеоназми, порушення логічних зв'язків між частинами висловлювання.

- Пунктуаційні помилки: найслабша ланка підготовки немовників, що виявляється як у пропуску розділових знаків (зокрема, при відокремленні зворотів чи у складних реченнях), так і в їхньому невмотивованому вживанні, а також у помилках під час оформлення цитат.

2. Етичний аспект: проблема академічної доброчесності. Хоча цей аспект не є суто лінгвістичним, він нерозривно пов'язаний з культурою наукової комунікації. Курс академічного письма відіграє ключову роль у формуванні етичних норм. Основними причинами плагіату в студентських роботах є: а) відсутність чіткого розуміння сутності поняття «плагіат» та його неприпустимості; б) нерозуміння різниці між цитуванням, перефразуванням та посиленням, а також незнання правил оформлення бібліографічних джерел згідно з чинними стандартами.

3. Організаційний аспект: від текстового до процесуального підходу. Традиційний для вітчизняної освіти текстовий (продукто-орієнтований) підхід, який фокусується на наслідуванні готових зразків, є малоефективним для студентів-немовників з обмеженим досвідом роботи з науковою літературою. Такий підхід часто призводить до копіїв та плагіату замість створення оригінального тексту. Натомість, процесуальний підхід розглядає письмо як ітеративний процес, що складається з етапів: планування, генерування ідей, створення чернетки, її критичного аналізу, редагування та доопрацювання. Для немовників це означає можливість поступового вдосконалення тексту, розвитку навичок саморедагування та рефлексії, що дозволяє компенсувати недостатній початковий рівень мовної компетенції та уникнути академічної недоброчесності.

Висновки. Успішне опанування академічного письма здобувачами немовних спеціальностей залежить від комплексного врахування трьох груп чинників. По-перше, це подолання системних лінгвістичних труднощів (лексичних, граматичних, стилістичних, пунктуаційних) через цілеспрямовану роботу над мовними нормами. По-друге, це формування стійких етичних навичок роботи з науковими джерелами, що базується на глибокому розумінні принципів академічної доброчесності. По-третє, і це найбільш перспективний напрям для мовної освіти немовників, – це перехід від текстового до процесуального підходу у викладанні. Така зміна парадигми дозволяє студентам не копіювати зразки, а опановувати алгоритм створення наукового тексту, поетапно розвиваючи необхідні навички, що в результаті підвищує якість їхніх навчально-кваліфікаційних робіт та рівень академічної культури загалом.

ЛІТЕРАТУРА

Глушук, С. В. (2024). Основи академічного письма як обов'язковий компонент підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». *Інноваційна педагогіка* (73), 53–56.

Конівіцька, Т. Я., & Кусій, М. І. (2022). Академічна доброчесність в освітньо-науковому просторі: питання реалізації. *Інноваційна педагогіка*, 49(2), 144–148.

Про освіту: Закон України № 2145-VIII (2017, 27 вересня). *Голос України* (178–179), 10–22.